

В.В. Любимов

МОРСКОЙ ГРАДИЕНТОМЕТР НА ОСНОВЕ ОДНОЙ БУКСИРУЕМОЙ ГОНДОЛЫ

Аннотация

Предложена методика измерения градиента магнитного поля Земли (МПЗ) на море с применением только одной буксируемой гондолы с магнитометром. Для реализации идеи создано устройство – буксируемый магнитометр, который выполнен на базе феррозондовых датчиков. Предложенная методика измерения градиента магнитного поля на море позволяет реализовать повышение точности проводимых измерений МПЗ посредством исключения погрешностей, обусловленных и связанных с переменными условиями буксировки.

Ключевые слова: магнитное поле, магнитометр, градиентометр, компонентные измерения, гидромагнитная съемка, буксируемая гондола.

Введение

Традиционными и классическими схемами измерений, которые используются при проведении градиентометрических исследований на море, являются схемы, которые показаны на *рис. 1* и приведены в работах [1]-[10].

Градиентометрический метод изучения магнитного поля Земли (МПЗ) является одним из основных методов, используемых при проведении гидромагнитной съемки (ГМС). Он реализуется при синхронном измерении значений модуля или составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) датчиками, разнесенными на некоторое расстояние («измерительную базу» – ИБ), и последующего вычисления градиента поля в направлении этой ИБ.

Все схемы буксировки погружных гондол (ПГ) имеют различные недостатки, которые сказываются в той или иной степени на качестве, достоверности и погрешности измерений, проводимых в водной среде. Одним из недостатков, которым обладают все показанные на *рис. 1* методы измерений градиента при ГМС, является наличие такого параметра, как «шум ИБ» (ΔL и Δh), который иногда существенным образом влияет на точность измерений, особенно при исследовании на полигонах и акваториях с небольшими значе-

ниями аномальных полей или на больших глубинах.

Амплитуда «шума ИБ» формируется от нескольких переменных параметров, которые, как правило, определяются только экспериментальным путем и в процессе ГМС. К таким переменным влияющим факторам относится в первую очередь магнитный момент корабля-буксировщика и его влияние при различных курсах на обе ПГ, удаленные на разное расстояние от кормы. Также влияющими факторами на погрешность измерений являются параметры буксировки ПГ: волнение моря, глубина погружения, скорость буксировки, стабильность хода и амплитуда «рыскания» гондол [2]-[5], [7], [10].

На *рис. 2* представлены различные примеры влияния корабля-буксировщика на результаты измерений градиента поля и «шумов ИБ» при ГМС (*рисунки* взяты из публикаций [1], [2], [9], [10]). В зависимости от параметров буксировки и применяемых схем буксировки (длины буксировочных кабелей ПГ) амплитуды «шума ИБ» могут достигать значений от 1...2 (см. *рис. 2б, д, е*) до 7...10 нТл (*рис. 2г*) и более. Эту погрешность измерений некоторым образом можно снизить путем применения цифровой фильтрации данных (как это показано на *рис. 2е*, кривая 2) и последующей их обработки при помощи персонального

компьютера (ПК) и специального программного обеспечения (ПО).

Рис. 1. Схемы буксировки гондол при измерении градиента магнитного поля

Изложенная ниже методика измерения градиента магнитного поля на море позволяет реализовать повышение точности проводимых измерений МПЗ посредством исключения погрешностей, обусловленных и связанных с переменными условиями буксировки ПГ [11].

Метод измерения градиента и его реализация

Как было показано выше, к погрешностям, вносящим наибольший вклад в результаты измерений градиента при ГМС, относятся: нестабильность ИБ, «рыскание» и различное заглубление ПГ. Использование только одной буксируемой ПГ значительно упрощает методику работ при ГМС. Это особенно актуально при проведении спускоподъемных работ (работ с ПГ на ходу), а

также работ при измерении горизонтального градиента МПЗ, связанных с выводом при буксировке двух или нескольких ПГ на один горизонт (уровень буксировки).

Основным элементом предложенного метода измерений и способом синхронизации всего измерительного процесса является использование акустического канала, включающего в себя импульсный пневмоизлучатель (ПИ), установленный на корабле-буксировщике, и пьезоприемник давления (ППД), установленный в буксируемой гондоле. Этот акустический канал посредством ПИ формирует импульс ультразвуковой энергии (эхо-сигнал акустической волны), который распространяется в водной среде с некоторой скоростью $V_{зв}$.

На рис. 3 представлена функциональная схема предлагаемого устройства, которая реализует основную идею метода измерения градиента МПЗ на море. Это устройство содержит одну немагнитную буксируемую погружную гондолу (ПГ), внутри которой расположены измерительный модуль (ИМ) и различные датчики. ИМ содержит микроконтроллер (МК1), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), преобразователь питания (ПП) и интерфейс для передачи данных и управления работой (RS-422). К этому ИМ (через АЦП) подключены датчики (три измерительных канала X, Y, Z) феррозондового магнитометра, два инклинометра (измерительные каналы X, Y и R), датчик гидростатического давления (ДГД) и ППД.

ПГ буксируется при помощи кабеля произвольной длины за кораблем. На корабле (см. рис. 3) расположены блок измерения (БИ), с подключенными к нему персональным компьютером (ПК), приемником GPS, генератором зондирующих импульсов (ГЗИ) и пневмоизлучателем (ПИ). В состав БИ, являющегося основным элементом синхронизации работы всей системы, входят микроконтроллер (МК2), блок преобразования интерфейса (БПИ) и блок питания (БП).

Микроконтроллер МК1, расположенный в ПГ, осуществляет синхронизацию и управление получением данных от датчиков в цифровой форме и передачу их через интерфейс RS-422 на борт корабля. Микроконтроллер МК2 осуществляет полную синхронизацию всех данных с мировым временем и их позиционирование при помощи ПК и системы GPS, а также управление акустическим каналом синхронизации измеренных дан-

ных при помощи ГЗИ и ПИ. При этом возможна реализация двух вариантов использования ПИ, который может быть жестко закреплен на корпусе корабля или буксироваться за его кормой.

На рис. 4 показаны схема процесса измерения горизонтального градиента G (а) и временная диаграмма (б) при измерении горизонтального градиента G с использованием одной буксируемой ПГ.

Рис. 2. Результаты методических работ при измерении градиента МПЗ на море с применением буксируемых гондол

Рис. 3. Функциональная схема устройства для реализации метода измерения горизонтального градиента МПЗ на море

Рис. 4. Схема процесса измерения горизонтального градиента (а) и временная диаграмма при измерении горизонтального градиента с использованием одной буксируемой гондолы (б): V_k – скорость буксировки (скорость корабля); $V_{зв}$ – скорость распространения фронта звуковой волны, формируемой ПД; L – расстояние от кормы корабля до ПД (до ППД); ΔL – расстояние, длина ИБ при измерении градиента G ; h – расстояние от горизонта буксировки ПД до дна моря; Kt – положение корабля (при его движении) в «реперные» моменты времени (t), фиксируемые ППД

Устройство работает следующим образом. По команде от ПК посредством специального программного обеспечения (ПО) микроконтроллер МК2 управляет ГЗИ. То есть вырабатывается импульс ультразвуковой энергии (момент времени t_0 на рис. 4б), который при помощи управляемого импульсного ПИ излучается в море (в водную среду). Возникает прямая акустическая волна (см. рис. 4а), фронт которой распространяется во все стороны от ПИ с некоторой скоростью $V_{зв}$. Одновременно и синхронно производятся измерение значений МПЗ измерительными каналами магнитометра (X, Y и Z), фиксация данных инклинометров X, Y и R , а также фиксация показаний ДГД в ПГ и передача цифровых данных через RS-422 в БИ. В микроконтроллере МК2 и ПК стартуют процесс измерения горизонтальной ИБ, процесс измерения скорости буксировки V_k ,

а также процессы измерения глубины h и процессы вычисления модуля (B_T) ВМИ и его составляющих (B_x, B_y и B_z).

В момент прохождения фронтом прямой акустической волны ППД (момент времени t_1), расположенного в ПГ, в нем наводится сигнал, который поступает на один из входов МК1. При этом происходят фиксация момента времени и вычисление расстояния ΔL_1 , фиксация показаний ДГД, измерение магнитометрическими каналами (X, Y и Z) и фиксация данных инклинометров. Производится передача цифровых данных через RS-422 в БИ, где производятся (при помощи МК2 и ПК) вычисления модуля B_T , составляющих ВМИ (B_x, B_y и B_z) и градиентов G по модулю и составляющим.

При прохождении фронтом отраженной акустической волны ППД (момент времени t_2) происходят фиксация момента времени и вычисление расстояния ΔL_2 , фиксация показаний ДГД, измерение магнитометрическими каналами (X, Y и Z), фиксация данных инклинометров и вычисление глубины моря h . Цифровые данные из ПГ передаются в БИ и далее в ПК, где вычисляются величина расстояния ИБ ΔL_3 и значение градиентов МПЗ (G, G' и G''). При каждом моменте измерения МПЗ определяются координаты судна при помощи приемника GPS.

Процесс вычисления необходимых параметров цикла измерения по полученным цифровым данным происходит следующим образом:

- 1) МК2 и ПК вычисляют значения измерительных баз ($\Delta L_1, \Delta L_2$ и ΔL_3) в каждый «реперный» момент времени (t_1 и t_2) по формулам

$$\Delta L_1 = L - V_{зв} (t_1 - t_0); \Delta L_2 = V_{зв} (t_2 - t_1);$$

$$\Delta L_3 = L - V_{зв} (t_2 - t_0);$$

- 2) вычисление скорости корабля и глубины моря производится соответственно по формулам

$$V_k = (\Delta L_1 + \Delta L_2) / (t_2 - t_0); h = V_{зв} (t_2 - t_0) / 2;$$

- 3) вычисление модуля ВМИ поля Земли B_T происходит при каждом измерении составляющих (B_x, B_y, B_z) и с учетом коррекции их значений при помощи данных инклинометров по формуле

$$B_T = \sqrt[3]{(B_x^2 + B_y^2 + B_z^2)};$$

- 4) вычисление градиентов поля (трех значений) на различных ИБ в процессе и по окончании

цикла измерений производится как для модуля B_T , так и для составляющих ВМИ по формулам

$$G = B_1 - B_0 / \Delta L_1; G' = B_2 - B_1 / \Delta L_2;$$

$$G'' = B_2 - B_0 / (\Delta L_1 + \Delta L_2).$$

При необходимости вычисляется среднее значение градиентов МПЗ всех составляющих, а также модуля ВМИ и других параметров за прошедший измерительный цикл.

Точность измерения ИБ в предлагаемом устройстве при измерении горизонтального градиента МПЗ определяется параметрами излучаемого ПИ импульса ультразвуковой энергии и позволяет иметь разрешение в условиях ГМС порядка 5...10 см.

Точность измерения составляющих МПЗ определяется параметрами самих применяемых в приборе феррозондовых МЧД, а также параметрами инклинометров. Применение цифровых инклинометров (выполненных на базе цифровых микросхем типа ADIS16209) в данной конструкции прибора позволяет обеспечить измерение составляющих ВМИ в процессе ГМС не хуже 1...5 нТл [12].

Заключение

Применение только одной буксируемой ПГ значительно упрощает методику работ при проведении ГМС, связанных со спускоподъемными процедурами, с переменными условиями буксировки и влиянием магнитного момента корабля на результаты измерений МПЗ. При этом появляется возможность значительного удаления ПГ (и ИБ градиентометра) от кормы корабля и тем самым устранение этого влияющего фактора на результаты измерений градиента МПЗ (как показано на рис. 2в).

Предлагаемая методика и созданное на ее основе устройство – компонентный градиентометр – позволяют проводить измерения с переменной ИБ, которая зависит от глубины моря и скорости буксировки.

Использование компонентных измерений (одновременное и синхронное измерение горизонтальных градиентов составляющих ВМИ) в процессе ГМС повышает точность и информативность морских исследований. Это особенно важно при поиске и определении локальных аномалий, что значительно труднее сделать при использовании модульных магнитометров.

Список литературы:

1. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Опыт работы с квантовым дифференциальным магнитометром КМ8 в условиях морской магнитной съемки / В сб.: *Фундаментальные проблемы морских электромагнитных исследований.* – М.: ИЗМИРАН, 1979. С. 40-48.
2. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Системы гидромагнитных наблюдений с квантовыми магнитометрами. Обзор / Серия «Морская геология и геофизика». – М.: ВИЭМС, 1980. 72 с.
3. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Методика и результаты испытаний морских квантовых магнитометров / Серия «Морская геология и геофизика». Экспресс-информация ВИЭМС. – М.: ВИЭМС, 1980. № 5. С. 1-20.
4. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Оптимизация режима измерений при работе с квантовым компонентным магнитометром в условиях морской магнитной съемки / Серия «Морская геология и геофизика». Экспресс-информация ВИЭМС. – М.: ВИЭМС, 1980. № 3. С. 14-26.
5. Гордин В.М., Розе Е.Н., Углов Б.Д. Морская магнитометрия. – М.: Недра, 1986. 232 с.
6. Любимов В.В. Магнитометрические исследования по программе экспедиции «ЕМИНЕ-90» в западной части Черного моря / Препринт № 40 (1987). – М.: ИЗМИРАН, 1991. 36 с.
7. Любимов В.В. К вопросу о выборе длины измерительной базы градиентометра и влияния судна-буксировщика на результаты измерения горизонтального градиента магнитного поля на море / В сб.: *Результаты обработки электромагнитных зондирований.* – М.: ИЗМИРАН, 1991. С. 57-68.
8. Любимов В.В. К вопросу повышения точности измерений курсового горизонтального градиента магнитного поля на море / Препринт № 51 (1998). – М.: ИЗМИРАН, 1992. 20 с.
9. Lyubimov V.V. Magnetometric surveys in the West part of the Black Sea / Preprint of IZMIRAN № 102 (1049). – Moscow, 1993. 26 p.
10. Городницкий А.М., Филин А.М., Малютин Ю.Д. Морская магнитная градиентная съемка. – М.: ВНИИРО, 2004. 140 с.
11. Любимов В.В. Устройство для измерения градиента магнитного поля на море / А. с. СССР № 1374953 G01V 3/00. 1987.
12. Zverev A.S., Lyubimov V.V. Marine component gradientometer // *Евразийский союз ученых (ЕСУ).* 2019. № 10 (67). 5-я часть. С. 4-7.

Владимир Валерьевич Любимов,
ст. научный сотрудник,
ФГБУН «Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова» РАН,
г. Москва, г. Троицк,
e-mail: lvv_store@mail.ru